

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18623586>

O'XSHATISHLARNING BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILAR NUTQIDAGI AHAMIYATI

Istamova Nasiba Amrillo qizi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek tilidagi o'xshatishlarning leksik-semantik va uslubiy xususiyatlari, ularning boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, nutqning obrazlilik, ifodaliligi va ta'sirchanligini oshirishda o'xshatishlarning ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida o'xshatishlardan foydalanishning metodik jihatlari ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: o'xshatish, metafora, obrazlilik, boshlang'ich sinf, nutq madaniyati, ifodalilik, badiiy vosita.

Til – inson tafakkuri va madaniyatining ko'zguvidir. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun til vositalarini to'g'ri, aniq va ta'sirchan qo'llay olish malakasini shakllantirish ularning keyingi nutqiy rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. O'xshatishlar nutqqa obrazlilik va estetik joziba baxsh etuvchi muhim badiiy vositalardan biridir. O'zbek tilida o'xshatishlar xalq og'zaki ijodi va badiiy adabiyotda keng qo'llanadi. Boshlang'ich ta'limda o'xshatishlarni o'rgatish orqali bolalarning nutqida ifodalilik, mantiqiylik va estetik idrok kuchayadi.

Badiiy matnda ko'chimlar turli ko'rinishlarga ega bo'lib ularni ko'pchilik adabiyotlarda “troplar” deb yuritiladi. “Ko'chimlar deyilganda adabiy asarning badiiy qimmatini, ifodaliligini ekspressivlikni kuchaytirish uchun bir narsaning nomini, belgisini ikkinchisiga ko'chirish yoki so'zlarning umuman ko'chma ma'noda ishlatilishi” [2; 236-b.] nazarda tutiladi.

So'z ma'nosining ko'chish jarayonlari turli ko'rinishlarda voqe bo'ladi, bu jarayonlar va ularning natijalari sifatida yuzaga keladigan hodisalar, bu hodisalarning turlari, o'ziga xos xususiyatlari kabi masalalar o'zbek tilshunosligida ancha batafsilroq o'rganilgan. “Badiiy tekstning lingvistik tahlili” qo'llanmasida ko'chimlar quyidagicha tasnif qilingan.

1. So'z ma'nosining miqdoriy ko'chishiga asoslangan ko'chimlar: a) giperbola b) meyozis.

2. So'z ma'nosining sifatiy ko'chishiga asoslangan ko'chimlar a) metafora b) metonimiya v) ironiya.

Boshqa tasvir vositalari mazkur ko‘chimlarning ko‘rinishi sifatida beriladi. “Simvol, jonlantirish, epitet, apastfora-metaforaning, perifriza, sinekdoxa, allegoriya, epitet-metonimiyaning; antifriza, sarkazm-ironiyaning; litotameyozisning ko‘rinishlaridir.

Tasviriy vositalarning deyarli barchasida o‘xshatish, chag‘ishtirishdan iborat tushuncha yotadi.

Maxsus ifoda tasviriy vositalar troplar va figuralar sifatida ikkiga bo‘linadi. Maxsus ifoda-tasviriy vositalari tilda obrazlilik, hissiylik keltirib chiqaradi. Ulardan foydalanish orqali muallif tinglovchining sezgisiga ta’sir qiladi. Bundan tashqari bayonda qisqalikka, aniqlikka erishiladi. Buning uchun esa ma’lum shart-sharoitlar kerak bo‘ladi: birinchidan, notiq ifoda tasviriy vositalarning tabiatini, xususiyatini yaxshi tushungan bo‘lishi kerak; ikkinchidan, ifoda tasvir vositalariga, nutqni bo‘yash, haddan tashqari ko‘p o‘rinli-o‘rinsiz murojaat qilmasligi kerak. Ularning ishlatish o‘rni, payti vazifasini yaxshi tushunish kerak. Bo‘lmasa, nutq madaniyati buziladi, tinglovchi yoki o‘quvchida o‘sha nutqqa u orqali muallifga nisbatan salbiy munosabat uyg‘onishi mumkin.

O‘zbek badiiy nutqida qofiyaning o‘rni, uning lingvistik tadqiq yuzasidan I.Mirzayevning xizmati katta bo‘ldi. O‘zbek tili uslubiyati bag‘rida nutq madaniyati shakllana boshladi.

O‘zbek nutq madaniyatining shakllanishida prof.E.Begmatovning xizmatlarini alohida ta’kidlash lozim. Uning rahbarligida yozilgan “O‘zbek nutq madaniyati ocherklari”(1988) kitobida nutq madaniyati kursining o‘rganish obyekti, mundariyasi, maqsad va vazifalari nazariy jihatdan asoslab berildi [1; 214-b.].

O‘zbek tilshunosligining nisbatan yangi sohasi sanaladigan stilistika-uslubshunoslik til birligining aloqa vositasi sifatida muomala jarayonida turli soha va vaziyatda qo‘llanishi, nutqni tashkil qilish qonuniyatlari, til tizimidagi barcha vositalarning nutq jarayonidagi imkoniyatlari va ma’no nozikliklarini aniqlash bilan shug‘ullanadi. “Stilistika tilda mavjud bo‘lgan barcha vositalar, leksik, grammatik, fonetik vositalardan nutqda qanday foydalanish zarurligini, ma’lum bir tipdagi shakl, so‘z va konstruksiyalardan qaysi birini qo‘llash muvofiq ekanini, yaxshi va eng muvofiq vositasini tavsiya etadi. Me’yor qilib belgilaydi, nutqning turli stilistik qatlamlarida qo‘llanadigan vositalarni belgilab beradi. Shunga ko‘ra stilistika so‘z sa’nati ifoda vositalar haqidagi bir fandır”. Tildagi ana shunday muammolar bilan shug‘ullanadigan uslubshunoslikning quyidagi yo‘nalishlari bor:

1. Tilning leksik resurslarini o‘rganuvchi yo‘nalish.
2. Funktsional stilistika-vazifaviy uslubshunoslik.

3. Badiiy adabiyot uslublari.

4. Amaliy uslubshunoslik.

Mavzu nuqtai nazaridan bu o'rinda bizni vazifaviy uslubshunoslik qiziqtiradi. Kishilar o'z ijtimoiy faoliyatlarida, avvalo ularni o'z ihtiyojlaridan kelib chiqib, nutq mavzusiga, vaziyatga qarab tanlaydilar va qo'llaydilar. Tilimizdagi vositalarning bir nechalab ko'rinishlarga ega bo'lishi sinonimik rang-baranglik shunday yo'l tutishga imkon beradi. Mana shu qatlam nutq jarayonida til birliklarining o'ziga xos uslubiy chegaralanishni taqazo qiladi. Til birliklarini ijtimoiy muhitda tanlab ishlatish zarurati va ularni tilshunoslikda ilmiy-amaliy tahlil qilish uslubshunoslikda yangi sohani-vazifaviy uslubshunoslikni vujudga keltirdi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'xshatishlarni o'rgatish nafaqat tilshunoslik, balki estetik tarbiya vositasi sifatida ham muhimdir. O'xshatishlar yordamida o'quvchi so'zning ma'nosini chuqur anglaydi, uni his etadi. Shu bilan birga, dars jarayonida o'qituvchining metodik yondashuvi — o'xshatishlarni jonli misollar orqali tushuntirish, adabiy matndan namunalar keltirish, o'quvchilarni mustaqil o'xshatishlar tuzishga o'rgatish kabi usullar samaradorlikni oshiradi. O'xshatishlarning to'g'ri tanlanishi o'quvchi nutqini go'zal, tabiiy va ta'sirchan qiladi.

O'xshatishlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini estetik, mantiqiy va ifodali qilishda beqiyos ahamiyatga ega. Ular til o'rgatish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi, bolalarda so'zga nisbatan mehr va ehtiyotkorlikni tarbiyalaydi. O'xshatishlardan foydalanish o'quvchining og'zaki va yozma nutqida fikrni aniq, ravon hamda obrazli ifodalashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. -Тошкент: Ўзбекистон, 2002, 214 –бет
2. О'zbek tili grammatikasi. I tom. Morfologiya. Toshkent: "Fan", 1975.
3. Qosimova.K "Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi".- Toshkent.: <<O'qituvchi>>, 1980.- 448-bet.
4. Қўнғуров Р., Бегматов Э., Тожиев Ё. Нутқ маданияти ва услубият асослари.- Тошкент: Фан, 1992, 97-бет.
5. Шомақсудов А. ва бошқалар. Ўзбек тили стилистикаси.- Тошкент: Фан, 1983, 236-б.
6. Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. -Тошкент: Фан; 1977.
7. Фуломов А., Қобилова Б. Нутқ ўстириш машғулоти. – Тошкент.: «Ўқитувчи», 1995. – 160 б.